

TO'YIMLI SALATLAR

Najimova Nigora Atajanovna

*Xorazm viloyati Gurlan tumani 42 - Ayrim fanlar chuqur o'rganiladigan
maktabning texnologiya fani oqituvchisi*

ANNOTATSIYA

Salatlar yangi, pishirilgan, achitilgan, marinovka qilingan, tuzlangan, tuz muzlatilgan sabzavot, qo'ziqorin, dukkaklilar, yangi yoki konservalangan meva, sitrus mahsulotlaridan tayyorlanadi. Ushbu maqolada to'yimli salatlar va uning texnologiyasi haqida so'z yuritiladi.

KALIT SO'ZLAR: to'yimli salatlar, o'simliklar, sabzavot, ko'k salat, texnologiyasi, piyoz salati, bahor salati;

KIRISH

Salat (lot. salate tuzlash) asosan, sabzavot va rezavor o'simliklar bargi, poyasa, mevasidan turli masalliqlar qo'shib tayyorlanadigan va xomligicha (taomlarga qo'shib) iste'mol qilinadigan pazandalik mahsuloti. O'zbek pazandaligida uning shakarob (Farg'ona vodiysi), achchiq-chuchuk (Toshkent obl.) turlari ma'lum. Salat chala pishirilgan, tuzlangan, sirkalangan sabzavot va rezavorlardan tayyorlanadi, shuningdek uning alohida turlariga go'sht, qazi, tuxum, qaymoq, qatiq, ziravor, oshko'ki va boshqalar ham qo'shiladi Salat taom hazmini yengillashtiradi, uni vitaminlar bilan boyitadi, tarkibidagi turli masalliqlar ishtaha qo'zg'atadi. salatning maxsus texnologiya bilan tayyorlanadigan turlari ham bor.

ASOSIY QISM

Ba'zi hollarda salatlar go'sht, baliq, parranda, syeld, dengiz mahsulotlari, tuxum va boshqa mahsulotlar qo'shib tayyorlanishi ham mumkin. Salatlariga yumshoqligini oshirish uchun nordonroq qaymoq, mayoneyzlar qo'shiladi. Bu mahsulotlar qo'shib tayyorlangan salat 1 soat davomida iste'molchilarga tarqatilishi kerak. Kesib tayyorlangan, lekin nordon qaymoq, mayoneyz qo'shilmagan

mahsulotlarni muzxonalarda 4-8°C li haroratda 12 soat davomida saqlash mumkin. Bundan uzoqroq muddatda saqlansa shamol tegib, yuzi qotib kolib, mahsulot va taom sifati o'zgaradi, salat darmondorisining miqdori kamayadi.

Yangi yoki pishirilgan sabzavotlar salatlar uchun ko'bik, tilim-tilim, parrak parrak, somoncha shakllarida to'g'raladi. Salatlar o'zi alohida taom sifatida salat idishlarida yoki mayda likobchalarda beriladi. Ko'kat va sabzavot salat lari go'sht, baliq taomlari uchun qo'shimcha garnir sifatida berilishi mumkin. Salatlarini bezash uchun ko'kat, salat barglari, ko'k piyoz, ukrop, petrushka, syelderey, tuxum, go'sht, baliq, meva, sitrus mevalari va boshqa salat tarkibiga kirib, o'z rangi bilan salatni bezashga yordam beruvchi mahsulotlardan (qizil qalampir, pomidor, bodring) foydalaniladi.

Salatlarni bezashni ikki xil usulda olib borish mumkin. Birinchi usul to'g'rab muzxonada saqlangan salat mahsulotlari aralashtirilib, sardak yoki nordonr oq qaymoq, tuz, ziravor bilan yana bir aralashtirilib idishga qo'yib solinib, ko' kat bilan bezaladi. Ikkinchi usul. Mahsulotlar to'g'ralib, uning 1G 3 qismi sar dak bilan aralashtiriladi va salat idishiga uyib solinadi. Ustiga go'sht, baliq, p arranda, qisqichbaqa, tuxum quyib, tuzlangan bodring, pomidor va ko'katlar bilan bezaladi. Qolgan mahsulotlar kesilib salat atrofiga terib chiqiladi. Bez algan mahsulot ustiga sardak qo'yilmaydi. Salatlar kishi organizmida taom hazm bo'lishini yengillashtiradi, organizmni vitaminlar bilan boyitadi, tarkibi dagi masalliqar esa ishtahani ochadi.Salatlar chiroyli likoplarda tortilib, das turxonni yaxshi bezatadi.

Ko'k salat. Yuviib, saralangan salat barglari 3 4 ga bo'linib yoki somoncha shaklida to'g'raladi va likobcha yoki salat idish ga o'yib solinib, ustidan salat sardagi yoki nordonroq qaymoq qo'yiladi. Yari mta yoki chorakta pishgan tuxumni pallacha shaklida to'g'rab salat ustiga q o'yib berishi ham mumkin. Bunda shu miqdorga salat vazni oshiriladi. Agar bu salatni go'sht, baliq, parranda taomlariga qo'shimcha garnir sifatida beril sa, mahsulot maydaroq to'g'ralishi lozim.

Ko'k piyoz salati. Birlamchi ishlovdan o'tgan ko'k piyoz uzunligi 1 1,5 sm qilib to'g'ralib, tuz bilan aralashtirilgan zahoti likobcha yoki salat idis higa o'yib solinadi, atrofi pallacha shaklda kesilgan pishgan tuxum bilan bez alib, ustidan nordonroq qaymoq qo'yib beriladi.

Rediska salati. Qizil rediska barg va uch qismidan tozalanib, yaxshilab yuviladi. Oq rediska bundan tashqari po'sti tozalanishi lozim. Tayyorlangan rediska parrak parrak shaklida to'g'raladi. Ishlovdan o'tgan ko'k piyoz mayda to'g'ralib, tuz, rediska bilan aralashtirilib, salat idishga o'yib solinadi, atrofi pishirib palach a shaklda to'g'ralgan tuxum va ko'kat bilan bezalib, ustidan salat sardagi yo ki nordonroq qaymoq qo'yiladi. Yana tuxum sarig'i ajratilib kesib ichiga qo's hilishi, to'g'ralgan ko'kat bilan aralashtirilib salat ustidan syepib berilishi ha m mumkin.

Bodring va rediskali salat. Rediska yirik qirg'ichda qirilib, mayda to'g'ralgan bodring bilan aralashtiriladi, tuzi rostlanadi, limon kislotasi yoki limon sharb ati bilan chuchitiladi. Keyin salat idishga uyib solinadi, ko'k piyoz va shivit s yepiladi. Salat smetana bilan birga dasturxonga tortiladi.

“Bahor salati” Ishlovdan o'tgan rediska, yangi bodring tilim tilim qilib. salat bargi kvadrat shaklida, ko'k piyoz mayda to'g'ralib, tuz, murc h, nordonroa qaymoq bilan aralashtiriladi va likobcha yoki salat idishga o'yi b solinadi va atrofi pishirib shakl berib kesilgan tuxum va ko'kat bilan bezal adi. Agar salatga bodring qo'shilmay tayyorlansa, uning evaziga rediska va salat bargi miqdori oshirilishi mumkin.

XULOSA

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimov I. Mehnat ta' limi o' qitish texnologiyalari. O': TDPU, 2013
2. A.I. Vorobyov. Mehnat ta'limi. – T., 1993.
3. A. To'xtayev. Ekologiya asoslari va tabiatni muhofaza qilish. – T.: «O'qituvchi», 1994.
4. S. Bekmurodova. Texnologiya fanini o'qitishga yangicha yondashuv. Metodik qo'llanma. – T.: «Delta print», 2017.
5. «Maktab va hayot» jurnali. 2017-yil. 7-son.